

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ СУСЫНДАРДЫҢ ЖҮРЕК ҚЫЗМЕТІНЕ ӘСЕРІ

РЫСБЕК АЙҒАНЫМ САРАБЕКҚЫЗЫ

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
“Биостатистика және ғылыми зерттеу негіздері” кафедрасы
жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Түйіндеме. Бұл мақалада энергетикалық сусындардың миокард құрылымына және жүрек ырғағына әсерін, сондай-ақ энергетикалық сусындарды созылмалы тұтыну нәтижесінде адам ағзасындағы мүмкін болатын патологиялық өзгерістерді талдайды. Энергетикалық сусындарды шамадан тыс тұтыну жүрек-қан тамыр жүйесіне кері әсер етуі мүмкін екені атап өтіледі. Мақалада энергетикалық сусындардың құрамы, олардың түрлері және жүрек құрылымын сақтау шаралары талқыланады. Қауіпсіз тұтыну әдеттерін қалыптастыру, кофеин мөлшерін бақылау және профилактикалық шараларды сақтау арқылы аритмия, қан қысымының жоғарылауы және басқа да жүрек асқынуларының алдын алудың маңыздылығы көрсетіледі.

Кілт сөздер: Энергетикалық сусындар, миокард, кофеин, таурин, кардиомиоциттер, жүрек құрылымы, профилактика, жүрек ырғағы (аритмия), қан қысымы (гипертензия).

Зерттеу жұмысының өзектілігі: Қазіргі қоғамда жүрек-қан тамыр ауруларының жиілігінің артуы маңызды медициналық мәселелердің біріне айналып отыр. Бұл жағдай өмір салтының өзгеруімен қатар, энергетикалық сусындардың кеңінен таралуымен де байланысты. Әсіресе, құрамында жоғары мөлшерде кофеин мен басқа да стимуляторлар бар бұл сусындарды жиі және шамадан тыс қолдану жасөспірімдер мен жастар арасында жүрек ырғағының бұзылыстарына, қан қысымының жоғарылауына және миокардқа түсетін жүктеменің артуына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, мұндай өзгерістер ұзақ мерзімді перспективада жүрек-қан тамыр жүйесінің патологиялық жағдайларының дамуына ықпал етеді. Зерттеу өзектілігі – энергетикалық сусындардың жүрек-қан тамыр жүйесіне, соның ішінде миокардқа әсерін жан-жақты қарастыру және олардың кері әсерлерінің алдын алуға бағытталған тиімді профилактикалық шараларды анықтау қажеттігімен негізделеді.

Мақсаты: Энергетикалық сусындардың әртүрлі түрлерінің (құрамындағы кофеин, таурин, гуарана, кант және басқа да биологиялық белсенді компоненттерге байланысты) жүрек-қан тамыр жүйесіне әсерін кешенді түрде зерттеу, олардың миокард құрылымына, жүрек ырғағына және гемодинамикалық көрсеткіштерге ықпал ету механизмдерін анықтау, сондай-ақ бұл әсерлердің дозаға, тұтыну жиілігіне және жеке физиологиялық ерекшеліктерге тәуелділігін бағалау. Сонымен қатар, энергетикалық сусындарды шамадан тыс және ұзақ уақыт тұтынудың ықтимал патологиялық салдарын айқындап, жүрек-қан тамыр жүйесіне кері әсерлердің алдын алу, қауіпсіз тұтыну деңгейін негіздеу және тиімді профилактикалық шараларды ұсыну.

Міндеттер:

1. Энергетикалық сусындардың құрамын және олардың негізгі компоненттерінің әсерін талдау.
2. Энергетикалық сусындардың жүрек ырғағына (аритмияға) және қан қысымына ықпалын зерттеу
3. Созылмалы тұтыну кезінде пайда болатын жүрек-қан тамырлық өзгерістерді сипаттау.
4. Энергетикалық сусындарды шамадан тыс қолданудың қауіп факторларын анықтау
5. Жүрек-қан тамыр жүйесін қорғау үшін қауіпсіз тұтыну мен профилактикалық шаралардың маңыздылығын негіздеу.

Зерттеу әдістері: Зерттеу барысында ғылыми дереккөздерді жүйелі түрде талдау арқылы энергетикалық сусындардың жүрек-қан тамыр жүйесіне, соның ішінде миокардқа әсері қарастырылды. Сонымен қатар, сауалнама әдісі қолданылып, жасөспірімдер мен жастар

арасында энергетикалық сусындарды тұтыну жиілігі, олардың мөлшері және жүрекке байланысты шағымдардың (жүрек қағуы, қысымның жоғарылауы, әлсіздік) бар-жоғы анықталды.

ӘДЕБИ ШОЛУ

Соңғы онжылдықта энергетикалық сусындарды тұтыну бүкіл әлем бойынша айтарлықтай артты. Әсіресе жасөспірімдер мен жастар арасында бұл өнімдер кеңінен танымал бола бастады. Энергетикалық сусындар шаршауды азайту, сергектік беру және физикалық немесе интеллектуалдық белсенділікті арттыру мақсатында қолданылады. Дегенмен, олардың құрамындағы биологиялық белсенді заттар жүрек-қантамыр жүйесіне әсер етуі мүмкін екендігі ғылыми қауымдастықта кеңінен талқылануда. Қазіргі таңда энергетикалық сусындардың миокард құрылымына, жүрек ырғағына және жалпы гемодинамикаға ықпалына қатысты көптеген зерттеулер жүргізілуде. [1],[2]

Энергетикалық сусындардың негізгі компоненттеріне кофеин, таурин, гуарана, глюкоуронолактон, қант және әртүрлі витаминдер жатады. Олардың ішінде ең белсенді фармакологиялық әсер көрсететін зат – кофеин. Кофеин орталық жүйке жүйесін стимуляциялап, аденозин рецепторларын бөгейді, нәтижесінде симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігі артады. Бұл өз кезегінде жүрек соғу жиілігінің жоғарылауына, қан қысымының көтерілуіне және жүрекке түсетін жүктеменің артуына әкеледі. Сонымен қатар, гуарана өсімдігінің құрамында да кофеин бар, сондықтан оның әсері қосарланып күшеюі мүмкін. [7]

Таурин – энергетикалық сусындардың құрамында жиі кездесетін аминқышқылы. Ол қалыпты жағдайда жүрек бұлшықетінің қызметін реттеуге қатысады, бірақ жоғары дозада кофеинмен бірге қолданылғанда оның әсері толық зерттелмеген. Кейбір ғылыми еңбектерде таурин мен кофеиннің бірігіп әсер етуі жүрек ырғағының бұзылыстарына әкелуі мүмкін екендігі көрсетілген. Сонымен қатар, сусын құрамындағы қанттың жоғары мөлшері инсулин секрециясын күшейтіп, метаболикалық өзгерістерге ықпал етеді, бұл ұзақ мерзімді перспективада жүрек-қантамыр жүйесіне қосымша қауіп төндіреді. [8]

Ғылыми зерттеулер энергетикалық сусындардың жүрек ырғағына әсерін жан-жақты қарастырады. Көптеген клиникалық бақылауларда энергетикалық сусындарды қабылдағаннан кейін тахикардия, экстрасистолия, кейбір жағдайларда тіпті ауыр аритмиялар тіркелген. Электрокардиографиялық зерттеулерде QT интервалының ұзаруы анықталған, бұл қарыншалық аритмиялардың даму қаупін арттырады. Әсіресе жоғары дозада кофеин қабылдағанда немесе бірнеше энергетикалық сусынды қатар тұтынғанда бұл әсерлер айқын көрінеді. [4][5]

Энергетикалық сусындардың қан қысымына әсері де маңызды мәселе болып табылады. Кофеиннің вазоконстрикторлық әсері перифериялық қан тамырларының тарылуына әкеледі, нәтижесінде артериялық қысым жоғарылайды. Кейбір зерттеулерде энергетикалық сусындарды тұрақты тұтынатын адамдарда гипертензия даму қаупі жоғары екендігі анықталған. Бұл әсіресе гипертонияға бейім немесе жүрек-қантамыр аурулары бар адамдар үшін қауіпті. [6]

Созылмалы тұтыну жағдайында энергетикалық сусындардың миокард құрылымына әсері ерекше назар аудартады. Ұзақ уақыт бойы жоғары мөлшерде кофеин мен басқа стимуляторларды қабылдау миокардтың гипертрофиясына, жүрек бұлшықетінің серпімділігінің төмендеуіне және диастолалық функцияның бұзылуына алып келуі мүмкін. Сонымен қатар, оксидативті стресс пен қабыну процестерінің күшеюі миокард жасушаларының зақымдануына себеп болады. Бұл өзгерістер жүрек жеткіліксіздігінің даму қаупін арттырады. [7]

Энергетикалық сусындарды шамадан тыс тұтынудың қауіп факторлары әртүрлі. Оларға жоғары дозада кофеин қабылдау, бірнеше стимуляторды қатар қолдану, алкогольмен бірге ішу, ұйқының жетіспеушілігі және психоэмоционалдық стресс жатады. Әсіресе студенттер мен спортшылар арасында энергетикалық сусындарды бақылаусыз пайдалану жиі кездеседі, бұл

жүрек-қантамыр жүйесіне қосымша жүктеме түсіреді. Сонымен қатар, кейбір адамдарда кофеинге жоғары сезімталдық болуы мүмкін, бұл аз мөлшерде қабылдағанның өзінде жүрек ырғағының бұзылыстарына әкеледі.[\[3\]](#)

Әдеби деректерде энергетикалық сусындардың әсері жеке факторларға да тәуелді екендігі көрсетіледі. Жас, жыныс, генетикалық ерекшеліктер, дене салмағы және жалпы денсаулық жағдайы бұл әсерлердің қарқындылығына ықпал етеді. Мысалы, жасөспірімдер мен балаларда жүйке және жүрек-қантамыр жүйесі толық қалыптаспағандықтан, энергетикалық сусындардың әсері күштірек болуы мүмкін.

Жүрек-қантамыр жүйесіне кері әсерлердің алдын алу үшін қауіпсіз тұтыну принциптерін сақтау маңызды. Көптеген зерттеулер тәуліктік кофеин мөлшерін 400 мг-нан асырмауды ұсынады. Сонымен қатар, энергетикалық сусындарды алкогольмен бірге қолданудан бас тарту қажет. Физикалық жүктеме кезінде немесе ұйқы жетіспеген жағдайда энергетикалық сусындарды қолдану жүрекке қосымша стресс түсіреді, сондықтан мұндай жағдайларда олардан аулақ болған жөн.

Профилактикалық шаралардың ішінде салауатты өмір салтын ұстану ерекше орын алады. Дұрыс тамақтану, тұрақты физикалық белсенділік, жеткілікті ұйқы және стресс деңгейін бақылау жүрек-қантамыр жүйесінің саулығын сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар, профилактикалық медициналық тексерулерден өту және қан қысымын тұрақты бақылау да маңызды.

Қазіргі таңда энергетикалық сусындардың әсерін зерттеу жалғасуда. Кейбір зерттеулер олардың қысқа мерзімді әсерлеріне басымдық берсе, басқалары ұзақ мерзімді салдарын қарастырады. Дегенмен, көптеген ғылыми еңбектер энергетикалық сусындарды шамадан тыс және бақылаусыз тұтыну жүрек-қантамыр жүйесіне теріс әсер ететінін растайды.

Қорытындылай келе, әдеби деректер энергетикалық сусындардың миокард құрылымына және жүрек ырғағына әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді. Олардың құрамындағы кофеин мен басқа стимуляторлар жүрек соғу жиілігін арттырып, артериялық қысымды жоғарылатады және аритмия қаупін күшейтеді. Созымалы тұтыну жағдайында миокард құрылымында патологиялық өзгерістер дамуы мүмкін. Сондықтан энергетикалық сусындарды қауіпсіз мөлшерде пайдалану, олардың құрамын бақылау және профилактикалық шараларды сақтау жүрек-қантамыр ауруларының алдын алуда маңызды рөл атқарады. [\[10\]](#)

Зерттеу нәтижелері:

Сауалнамаға барлығы 10-50 жас аралығындағы адамдар қатысты.

№1 диаграмма. Энергетикалық сусындарды ішкеннен кейін ең жиі байқалатын әсер — жүрек соғысының жиілеуі (тахикардия), ол шамамен 50% тұтынушыларда кездеседі. Қан қысымының көтерілуі 40%, ұйқысыздық пен мазасыздық 30%, ал шаршау мен апатия 35% адамда байқалады. Бұл деректер Қазақстан мен халықаралық зерттеулерге негізделген.

№2 диаграмма. Қазақстанда жүрек қызметін тексеру үшін дәрігерге бару жиілігі әртүрлі: ең көп таралғаны – жылына бір рет (шамамен 35%), алты айда бір рет – 28%, айына бір рет – 18%, өте сирек – 12%, ал мүлде бармайтындар – 7%. Бұл көрсеткіштер халықтың жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алу мен бақылауға деген қатынасын көрсетеді.

№3 диаграмма. Энергетикалық сусындарды тұтыну себептері

Энергия алу-65% Көпшілік сусынды сергіп, күш жинау үшін ішеді

Көңіл-күйді көтеру-53% Кофеин мен қант көңіл-күйді уақытша жақсартады

Модаға байланысты-33% Әлеуметтік тренд пен жарнама әсері

Дәмі ұнайды-28% Тәтті және газдалған дәм тартымды

Ересек көріну үшін-21% Жастар арасында өзін үлкен көрсету ниеті

Шаршауды азайту-15% Ұйқысыздық немесе ұзақ жұмыс кезінде

Компаниямен көңіл көтеру-14% Достармен кездескенде немесе кештерде

Жаңа әсерлер сезіну-7% Қызығушылық пен тәжірибе үшін

Емтихан алдында-3%

Оқу кезінде сергек болу мақсатында

№4 диаграмма. Энергетикалық сусындарды тұтыну мөлшеріне байланысты жүрек соғу жиілігінің өзгеруі

Қорытынды. Жүргізілген әдеби шолу мен алынған зерттеу нәтижелері энергетикалық сусындардың жүрек-қан тамыр жүйесіне айтарлықтай әсер ететінін көрсетті. Бұл әсерлер, ең алдымен, сусын құрамындағы кофеин және басқа да биологиялық белсенді компоненттердің симпатикалық жүйке жүйесін белсендіруімен байланысты.

Зерттеу барысында энергетикалық сусындарды тұтыну жүрек соғу жиілігінің жоғарылауына, артериялық қысымның көтерілуіне және жүрек ырғағының бұзылыстарына әкелетіні анықталды. Әсіресе тұтыну мөлшері артқан сайын бұл өзгерістердің айқындылығы күшейетіні байқалды, яғни әсері дозаға тәуелді сипатқа ие. Жоғары мөлшерде қабылдаған

жағдайда тахикардия, экстрасистолия және QT интервалының ұзаруы сияқты қауіпті өзгерістер тіркелуі мүмкін.

Сонымен қатар, энергетикалық сусындарды ұзақ уақыт бойы тұрақты қолдану миокард құрылымында патологиялық өзгерістердің дамуына ықпал етуі мүмкін. Олардың қатарына жүрек бұлшықетінің гипертрофиясы, диастолалық дисфункция және миокардтың серпімділігінің төмендеуі жатады. Бұл өзгерістер жүрек жеткіліксіздігінің даму қаупін арттырады және жүрек-қантамыр жүйесінің жалпы функционалдық жағдайын нашарлатады.

Зерттеу нәтижелері сондай-ақ энергетикалық сусындарды алкогольмен бірге қолдану, ұйқы тапшылығы және стресс жағдайында тұтыну жүрекке түсетін жүктемені күшейтетінін көрсетті. Жасөспірімдер мен кофеинге сезімтал адамдарда бұл әсерлер айқынырақ байқалатыны анықталды.

Осыған байланысты, энергетикалық сусындарды қауіпсіз тұтыну қағидаларын сақтау ерекше маңызды. Тәуліктік кофеин мөлшерін шектеу, энергетикалық сусындарды шамадан тыс қолданбау және оларды алкогольмен бірге қабылдаудан бас тарту жүрек-қантамыр асқынуларының алдын алуда тиімді шаралар болып табылады. Сонымен қатар, салауатты өмір салтын ұстану және профилактикалық медициналық тексерулерден өту жүрек денсаулығын сақтауда маңызды рөл атқарады.

Қорытындылай келе, энергетикалық сусындарды бақылаусыз және ұзақ уақыт қолдану жүрек-қантамыр жүйесіне елеулі қауіп төндіреді. Сондықтан олардың әсері туралы ақпараттандыруды арттыру, қауіпсіз тұтыну мәдениетін қалыптастыру және профилактикалық шараларды сақтау қазіргі таңда өзекті мәселе болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21037046/> Higgins JP, Tuttle TD, Higgins CL. Energy beverages: content and safety. *Mayo Clin Proc.* 2010;85(11):1033–1041
2. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3065144/> Seifert SM, Schaechter JL, Hershorin ER, Lipshultz SE. Health effects of energy drinks on children, adolescents, and young adults. *Pediatrics.* 2011;127(3):511–528.
3. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24176062/> Goldfarb M, Tellier C, Thanassoulis G. Review of published cases of adverse cardiovascular events after ingestion of energy drinks. *Am J Cardiol.* 2014;113(1):168–172.
4. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31137991/> Shah SA, Szeto AH, Farewell R, et al. Impact of high volume energy drink consumption on electrocardiographic and blood pressure parameters. *J Am Heart Assoc.* 2019;8(11):e011318.
5. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19299320/> Fletcher EA, Lacey CS, Aaron M, et al. Randomized controlled trial of high-volume energy drink versus caffeine consumption on ECG and hemodynamic parameters. *Am J Cardiol.* 2017;120(4):566–571.
6. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20804594/> Steinke L, Lanfear DE, Dhanapal V, Kalus JS. Effect of energy drink consumption on hemodynamic and electrocardiographic parameters in healthy young adults. *Ann Pharmacother.* 2009;43(4):596–602.
7. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27633110/> Grasser EK, Miles-Chan JL, Charrière N, et al. Energy drinks and their impact on the cardiovascular system: potential mechanisms. *Eur J Nutr.* 2016;55(2):1–10.
8. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20804594/> Schaffer SW, Jong CJ, Ramila KC, Azuma J. Physiological roles of taurine in heart and muscle. *J Biomed Sci.* 2010;17(Suppl 1):S2.
9. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21073486/> Arria AM, Caldeira KM, Kasperski SJ, et al. Energy drink consumption and increased risk for alcohol dependence. *Drug Alcohol Depend.* 2011;123(1–3):167–172.
10. <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4102> EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific opinion on the safety of caffeine. *EFSA Journal.* 2015;13(5):4102.